

BANK TIZIMI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA CHET EL TAJRIBALARINI QO'LLASH

Abdurasulov Ravshanbek Hotam o'g'li

Toshkent moliya instituti "Byudjet hisobi va g'aznachilik" fakulteti 3-bosqich talabasi

***Annotatsiya.** Maqolada bank xizmatlari uning tadbirkorligini, daromadligini ta'minlashga va iqtisodiyotning talablarini qondirishga yo'naltirilgan an'anaviy sohasi ekanligidan kelib chiqqan holda, iqtisodiyotni erkinlashtirish bosqichida O'zbekiston Respublikasi milliy bank tizimi bir qator, shu jumladan, etarli darajada ko'rib chiqilmagan bank xizmatlari nazariyasini rivojlanishi bilan bog'liq muammolar aniqlangan va ularni xal qilishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** tijorat banki, Markaziy bank, likvidlilik, regulyativ capital, kapitalning yetarliligi, moliyaviy innovatsiyalar, qayta moliyalash stavkasi, ochiq bozor operatsiyalari, majburiy zahira stavkalari, aktivlar, Brutto.*

***Аннотация.** Исходя из того, что банковские услуги являются традиционной отраслью, направленной на обеспечение предпринимательства, прибыльности и удовлетворение потребностей экономики, национальная банковская система Республики Узбекистан на этапе либерализации экономики рассматривается в ряде аспектов, в том числе недостаточного рассмотрения выявлены проблемы, связанные с развитием теории банковского обслуживания, и разработаны предложения, направленные на их решение.*

***Ключевые слова:** коммерческий банк, центральный банк, ликвидность, регулятивный капитал, достаточность капитала, финансовые инновации, ставка рефинансирования, операции на открытом рынке, резервные требования, активы, валовой размер.*

***Abstract.** Based on the fact that banking services are a traditional sector aimed at ensuring entrepreneurship, profitability and meeting the demands of the economy, the national banking system of the Republic of Uzbekistan at the stage of economic liberalization is considered in a number of ways, including insufficient consideration problems related to the development of the theory of banking services are identified and proposals aimed at solving them are developed.*

***Key words:** commercial bank, Central Bank, liquidity, regulatory capital, capital adequacy, financial innovation, refinancing rate, open market operations, reserve requirements, assets, Gross.*

1. Kirish.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, bank tizimiga aholi hamda xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llagan holda, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va xizmatlar bozori ko'lamini kengayib borish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martda qabul qilingan «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorida "Bank xizmatlari ommabopligining oshirilishini va bank xizmatlari iste'molchilari huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy vazifalaridan biri ekanligi belgilab qo'yildi. Endilikda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tuzilmasida bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlash, moliyaviy ochiqlikni hamda aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy savodxonlik

darajasini oshirish asosiy vazifalari bo'lgan Bank xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish xizmati tashkil etildi.

2. Tahlil va natijalar muhokamasi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida mamlakat bank tizimining barqarorligini ta'minlash makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolishning zaruriy shartlaridan biri sifatida qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining majburiy zaxira stavkalari 2009 yilning sentyabr oyidan boshlab tijorat banklari depozitlarining muddatlariga bog'liq ravishda quyidagi tartibda tabaqalashtirildi:

* talab qilib olinadigan depozitlar va bir yilgacha muddatga jalb qilingan depozitlarga nisbatan - 15%;

* bir yildan uch yilgacha muddatga jalb qilingan depozitlarga nisbatan -12%;

* 3 yildan ortiq muddatga jalb qilingan depozitlarga nisbatan - 10,5%. Majburiy zaxira stavkalarining bu tarzda tabaqalashtirilishi tijorat banklarining uzoq muddatli resurs bazasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklarining kapitallashish darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarga baho beramiz (1-jadval).

1-jadval.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining kapitallashish darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning holati

Ko'rsatkichlar nomi	01.07.2021		01.07.2022	
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda
I darajali kapital	54 698	86,9%	65 819	84,7%
<i>Asosiy kapital</i>	<i>54 503</i>	<i>86,6%</i>	<i>65 624</i>	<i>84,5%</i>
<i>Qo'shimcha kapital</i>	<i>195</i>	<i>0,3%</i>	<i>195</i>	<i>0,3%</i>
II darajali kapital	8 211	13,1%	11 866	15,3%
Jami regulyativ kapital	62 909	100%	77 684	100%
<i>Kapital monandlilik darajasi</i>	<i>17,7%</i>		<i>17,0%</i>	
<i>I darajali kapital monandlilik darajasi</i>	<i>15,4%</i>		<i>14,4%</i>	

Shu o'rinda e'tirof etish joizki, hozirgi davrda, O'zbekiston Respublikasi bank tizimining barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan ayrim muammolarning mavjudligi kuzatilmoqda. Ana shunday dolzarb muammolardan biri Markaziy bankning majburiy zaxira talablari tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishidir. Mamlakat bank tizimining barqarorligini ta'minlash borasidagi keyingi muammo - banklarning kapitallashish darajasini xalqaro

bank amaliyotida umume'tirof etilgan me'yoriy talabdan past ekanligidir. Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal qilish maqsadida, fikrimizcha, quyidagi tadbirlarni amalga oshirish kerak:

1. Monetar siyosatning bozor tabiatiga ega bo'lgan instrumentlaridan (qayta moliyalash siyosati, ochiq bozor siyosati, valyuta siyosati, depozit siyosati) foydalanish amaliyotini takomillashtirish yo'li bilan majburiy zaxira siyosatidan voz kechish lozim. Buning natijasida majburiy zaxira siyosatining tijorat banklarining likvidiligi va moliyaviy barqarorligiga nisbatan yuzaga kelgan salbiy ta'siri barham topadi.

2. Devalvasiya zaxirasini tijorat banklarining regulyativ kapitali tarkibidan olib tashlab, uni banklarning daromadi sifatida hisobga olish va zaxirani o'tgan yillarning taqsimlanmagan foydasi hisobidan shakllantirishni yo'lga qo'yish lozim. Buning natijasida, birinchidan, tijorat banklari kapital bazasining barqarorlik darajasi oshadi, ikkinchidan, Bazel qo'mitasining tijorat banklari regulyativ kapitalining tarkibini shakllantirishga qo'yilgan talablarini bajarish yo'lida bir jiddiy qadam qo'yiladi.

3. Respublikamizning bir qator yirik tijorat banklarining depozit xizmatining samaradorligiga salbiy ta'sir qiluvchi omillarning mavjudligi.

Tadqiqotning ikkinchi bobida amalga oshirilgan tahlillarning natijalari shuni ko'rsatadiki, depozitlarining umumiy hajmida talab qilib olinadigan depozitlarning salmog'i 60 foizdan yuqoridir. Bu esa depozit xizmatining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi.

4. Respublikamiz tijorat banklarining hisob-kitob xizmatidan oladigan daromadlarining banklarning operatsion daromadlari hajmidagi salmog'ini oshirishga to'sqinlik qilayotgan omillar mavjud va ular quyidagilardan iborat:

respublikamiz tijorat banklari xizmatlarining tarkibida forfeyting, trast,

kontokorrent xizmatlarining mavjud emasligi;

respublikamiz tijorat banklarida faktoring, forvard, anderrayting xizmat turlari bo'yicha operatsiyalar hajmining kichikligi.

Tijorat banklari o'rtasidagi sog'lom raqobat ular tomonidan o'z mijozlariga bank xizmatining lizing, faktoring, forfeyting, kontakorrent, overdraft kabi zamonaviy bank xizmatlari yangi turlarini taklif etish imkonini yaratdi. Hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida bir necha banklarda talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlari ochish, bevosita bank-mijoz dasturlarini joriy etish, elektron to'lov tizimi orqali mamlakat hududida har qanday to'lovni 5-10 daqiqada amalga oshirish imkoniyatlarini yaratib berdilar. Oxirgi yillarda tijorat banklari tomonidan mijozlariga bank kartalari orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish uchun imkoniyat va qulayliklarni yaratish borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunga kelib, tijorat banklari tomonidan 4 mln. 500 mingdan ortiqroq bank kartalari muomalaga chiqarildi hamda banklar tomonidan savdo hamda aholiga pullik xizmat ko'rsatadigan korxonalarda 27504 dan ortiqroq terminallar o'rnatildi.

O'zbekistonda bank xizmatlari bozorini rivojlantirish va banklararo raqobat

sharoitida mijozlarga ko'rsatiladigan bank xizmatlarining samaradorligini oshirishda jahon banklari tajribasidan foydalanish, tashkil etilgan bank xizmatlari bozorini rivojlantirish muhim omilga aylanishi lozim. Bunga bog'liq holda quyidagi holatlarni ajratib ko'rsatish zarur:

• Xorij tajribasidan foydalanish samaradorligi banklarimizning Evropa kliring

to'lov tizimi doirasida hisob-kitoblarni o'tkazishning zamonaviy shartlariga moslashish darajasiga bog'liq. Mijozning tashqi iqtisodiy faoliyatiga xizmat ko'rsatishdagi risklarni

boshqarish kabi bunday bank xizmatlari va mahsulotlarini rivojlanishi, elektron bank xizmatlarini yaratish uchun Internetdan foydalanish, investitsion bank xizmatlarini rivojlanishi, xususan, korporativ moliyalar sohasida, aktivlarni boshqarishda, sekyuritizatsiyasida, ssuda kapitallari bozorida bank xizmatlarining rivojlanishi uchun banklarning halkaro kredit tarixini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida aytib o'tilganlardan kelib chiqqan holda, mijozlarga bank xizmatlarining EVROdagi namunaviy to'plami taklif qilish mumkin:

To'lov xizmatlari:

- Evropa to'lov tizimlari orqali evroda kliring hisoblari bo'yicha xizmatlar;
- boshqa sub'ektlar qoldiqlari hisobiga evro hisobvarag'i likvidligini ta'minlash imkoniyati bilan turli valyutali schyotlarni ochish;
- mijozlarning qisqa muddatli likvidligini boshqarish;
- internet orqali evro hisobvaraqlarini boshqarish.

Korporativ mijozlar uchun xizmatlar:

mijozlar uchun xizmatlar paketini shakllantirish, ya'ni "moliyaviy xizmatlar"ni shakllantirish bilan shug'ullanuvchi, bo'linmalar tarmog'ini tuzish bo'yicha bankni boshqarish strukturasi takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Bank menejerlarini ixtisoslashishiga, korporativ mijozlar guruhi segmentatsiyasiga va bank xizmatlarini korporativ mijozlarga sotish tizimini markazlashtirishga talabning tug'ilishi bunday bo'linmalarning zaruriyatini keltirib chiqaradi.

3. XULOSA VA TAKLIFLAR

Ma'lumki jahonning aksariyat rivojlangan banklari mijozlarga uzluksiz xizmat ko'rsatishga harakat qiladilar, bunday xizmat ko'rsatishni «Doyche bank» (Germaniya), «ABN AMRO Bank» (Gollandiya), «Sosete Jeneral» (Fransiya) i «Sitibank» [AQSH] banklarida ko'rish mumkin. Bu banklarda bank xizmatlari strategiyasi asosan past tariflarda yangi mijozlar, korrespondent-banklarni jalb etish, zamonaviy to'lov tizimlaridan foydalana olish imkoniyatlariga asoslanadi va mijozlarga xizmat ko'rsatish kuniga 24 soat davomida haftasiga 7 kun olib boriladi. Xizmatlar mijozlarning ko'proq o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish tamoyiliga asoslanadi, xizmatlarning doimiy ravishda mobilligini ta'minlaydi va mijozlarni jalb etish strategiyasi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot natijasida tijorat banklarining xizmat bozori va banklar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmat turlari, samaradorligi va sifatini chuqur tahlil qilib chiqqan holda, quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi va takliflar ishlab chiqildi:

1. O'zbekiston Respublikasi banklararo bozori bank kapitali, bank depoziti va kreditlar bo'yicha bozor konsentratsiyasi koeffitsientining haqiqatdagi darajasidan yuqori ekanligi sog'lom banklararo raqobatning to'liq shakllanmaganligidan dalolat beradi.
2. Respublikamizda banklararo raqobatni shakllantirish, yirik banklarning moliya bozoridagi monopol mavqeiga barham berish imkonini beradigan alohida qonunning mavjud emasligi sog'lom raqobat muhitni shakllantirishga to'sqinlik qilmoqda.
3. Respublikamizning ayrim yirik tijorat banklarida kreditlarning aktivlar hajmidagi salmog'ining beqaror bo'lganligi, ayrim davriy oraliqlarda pasayish sur'atiga ega bo'lganligi, bank aktivlari va kreditlarining daromadlilik darajasiga nisbatan salbiy ta'sirni yuzaga keltirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23 mart 2018 yildagi "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh/M/Mirziyoevning "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz" T-: «O'zbekiston», 2016. -56 b.
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 y il 2 sentyabrdagi PQ-3270-sonli
4. "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish vabarqarorligini oshirishga doir choratadbirlar to'g'risida"gi qarori. www.lex.uz.

ишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е изд. Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. - 880 с.

уликов А.Г. Деньги, кредит, банки: Учебник. - М.: КНОРУС, 2 0 09.- 656 с.

аврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. Учебник под. ред. - М Кнорус, 2 0 1 4 .-3 2 0 с.